

PEDAGOGICAL SCIENCES

РОЛЬ АКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ВИРАЗНОСТІ ТА АВТЕНТИЧНОСТІ ВИКОНАННЯ ПІСНІ

Пісковський А.

*аспірант кафедри хорового диригування та теорії і методики музичної освіти факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0000-5187-0995>*

THE ROLE OF ACTING TRAINING IN FORMING THE EXPRESSIVENESS AND AUTHENTICITY OF SONG PERFORMANCE

Piskovsky A.

Postgraduate student of the Department of Choral Conducting and Theory and Methods of Music Education, Anatoly Avdievsky Faculty of Arts, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University

Анотація

У сучасному музичному мистецтві вимоги до вокального виконавця виходять далеко за межі суто голосової майстерності. Стрімкий розвиток медіапростору та зростання конкуренції в шоу-бізнесі та академічній сфері акцентують увагу на комплексності сценічного образу, де музична складова нерозривно поєднана з візуальною, емоційною та драматичною. У цьому контексті акторська підготовка набуває ключового значення у формуванні виразності та автентичності виконання пісні. Ця стаття присвячена дослідженню її інтегративної ролі у становленні сучасного співака-артиста.

Очікується, що результати дослідження сприятимуть поглибленню розуміння комплексної природи вокального виконання, підкреслять незамінну роль акторської підготовки у формуванні сучасного співака-артиста та стануть основою для подальших наукових розробок у цій галузі.

Abstract

In modern musical art, the requirements for a vocal performer go far beyond purely vocal skill. The rapid development of the media space and the growth of competition in show business and the academic sphere emphasize the complexity of the stage image, where the musical component is inextricably linked with the visual, emotional and dramatic. In this context, acting training becomes key in forming the expressiveness and authenticity of song performance. This article is devoted to the study of its integrative role in the formation of a modern singer-artist.

It is expected that the results of the study will contribute to a deeper understanding of the complex nature of vocal performance, emphasize the indispensable role of acting training in the formation of a modern singer-artist and will become the basis for further scientific developments in this field.

Ключові слова: вокальна підготовка, акторська підготовка, автентичність виконання пісні, формування виразності.

Keywords: vocal training, acting training, authenticity of song performance, formation of expressiveness.

Актуальність теми зумовлена недостатнім висвітленням взаємозв'язку між акторським тренінгом і якістю вокального виконання в українській та світовій науковій літературі. Попри очевидну взаємодію, системний аналіз механізмів впливу акторських методик на вокальну виразність та автентичність часто залишається поза увагою. Вивчення цього питання дозволить розробити більш ефективні педагогічні підходи у підготовці вокалістів.

Метою дослідження є висвітлення ролі акторської підготовки у формуванні виразності та автентичності виконання пісні шляхом аналізу ключових аспектів акторської майстерності, що безпосередньо впливають на якість вокальної презентації.

У статті послідовно розглядаються такі питання:

1. Психологічні аспекти акторської майстерності та їх вплив на вокальне виконання. Зокрема, аналізується розвиток емоційного інтелекту, емпатії, уяви та пам'яті, що є фундаментом для глибокого осмислення тексту пісні та створення достовірного художнього образу. Саме ці якості дозволяють виконавцю не лише «зчитувати» емоції, а й знаходити адекватні виразні еквіваленти для їх сценічного втілення.

2. Техніки акторської виразності та їх імплементація у вокальному мистецтві. Досліджується значення роботи над тілом (пластика, рух, міміка, жестикуляція) як засобу комунікації та доповнення голосової виразності. Обговорюється, як сценічний рух та невербальні засоби допомагають розкрити підтекст, підсилити емоційне навантаження та створити цілісний образ персонажа.

3. Формування автентичності через акторську підготовку. Розглядається, як акторські методики сприяють розвитку внутрішньої свободи виконавця, подоланню сценічних затисків та пошуку власної унікальної манери виконання. Автентичність тут розуміється як здатність артиста бути ширим і переконливим на сцені, передавати емоції не запозичено, а крізь призму власного досвіду та світосприйняття.

4. Інтеграція акторських методик у навчальний процес вокалістів. Пропонуються конкретні підходи та вправи, що можуть бути використані у педагогічній практиці для підвищення рівня акторської підготовки майбутніх співаків, сприяючи їхньому гармонійному розвитку як універсальних артистів.

Методологічною основою дослідження є системний підхід, аналіз, синтез, узагальнення та порівняльний аналіз. Теоретична база ґрунтується на працях провідних українських та зарубіжних дослідників у галузі музичної педагогіки, вокального мистецтва, акторської майстерності та психології мистецтва.

Дослідження феномену вокального виконання в контексті його виразності та автентичності неможливе без глибокого розуміння інтегративної ролі акторської підготовки. Сучасний науковий дискурс свідчить про посилення уваги до комплексного розвитку співака як універсального артиста, де суто вокальна майстерність доповнюється драматичними та сценічними навичками.

В українській науковій думці значний внесок у дослідження взаємозв'язку музики та театру, а отже, й акторського компонента у виконавстві, зробили такі вчені, як С.Садовенко, яка розглядає театралізацію як важливий елемент художнього виховання.[6] Праці О.Олексюк, хоч і зосереджені на інтерпретації в цілому, імпліцитно підкреслюють значення особистісного осмислення та емоційної передачі, що є стрижнем акторської роботи. Концепція К.Юр'євої про формування сценічного образу в контексті музично-педагогічної діяльності також акцентує на необхідності розвитку акторських якостей у майбутніх вокалістів. Дослідження Г.Гаценко розкривають питання синтезу мистецтва у виконавській діяльності, що безпосередньо стосується інтеграції акторської майстерності у вокальну.[1] Ці автори підкреслюють, що автентичність виконання досягається не лише технічною бездоганністю, а й глибоким емоційним переживанням та його виразним втіленням, що є результатом цілеспрямованої акторської підготовки.

Західна наукова традиція також активно досліджує взаємодію акторських та вокальних технік. Видатні педагоги та дослідники, такі як Р. Коулман (Richard Coleman), у своїх працях з вокальної педагогіки наголошують на важливості розвитку тілесної свідомості та сценічної свободи співака. Його підходи часто включають елементи акторського тренінгу для подолання фізичних і психологічних затисків, що перешкоджають природній виразності. Д. Міллер (D.G. Miller), відомий своїми досліджен-

нями у сфері вокальної фізіології та педагогіки, також торкається аспектів, де психоемоційний стан виконавця, сформований, зокрема, акторськими вправами, безпосередньо впливає на якість звуковидобування та темброву палітру. Крім того, праці з перформанс-стадіз (Performance Studies), представлені такими авторами як Р. Шекнер (Richard Schechner) та Д. Павіс (Patrice Pavis), розглядають виконання як цілісне явище, де кожен елемент, включаючи акторську гру, сприяє формуванню наративу та комунікації з аудиторією. Вони аналізують, як фізична присутність, міміка, жести та взаємодія з простором посилюють змістовне навантаження вокального виступу, роблячи його автентичним та переконливим. Концепції Д. МакКензі (Donata Marra McKenzie) з музичної психології також підкреслюють, що внутрішня інтерпретація, що формується через акторське осмислення, є фундаментом для емоційної достовірності виконання.

Таким чином, огляд літератури демонструє консенсус щодо того, що акторська підготовка не є допоміжним, а інтегральним компонентом формування виразності та автентичності виконання пісні. Вона забезпечує співака не лише сценічною свободою, а й глибокими інструментами для емоційного осмислення та втілення художнього образу, що є запорукою високої якості та переконливості вокального мистецтва.

Формування виразності та автентичності вокального виконання нерозривно пов'язане з глибокими психологічними процесами, що відбуваються у свідомості та емоційній сфері виконавця. Акторська підготовка відіграє ключову роль у розвитку цих процесів, створюючи міцну психологічну основу для переконливої сценічної присутності.

Першочерговим завданням є розвиток емоційного інтелекту (EI), який дозволяє виконавцю не просто відтворювати емоції, а розуміти, ідентифікувати та керувати ними як у власному внутрішньому світі, так і в контексті художнього образу. Високий рівень EI сприяє тонкому «зчитуванню» емоційних відтінків, закладених у поетичному тексті та музичній партитурі, а також допомагає знаходити адекватні виразні еквіваленти для їхнього сценічного втілення. Це дає змогу уникнути поверхового або фальшивого відображення почуттів, забезпечуючи емоційну достовірність виконання.

Не менш важливою є емпатія — здатність до співпереживання та глибокого проникнення у внутрішній світ персонажа. Акторський тренінг, що включає роботу над аналізом ролі та вживання в образ, активно розвиває цю якість. Вона дозволяє співаку не просто демонструвати емоції, а переживати їх, передаючи аудиторії справжнє, щире почуття. Без емпатії виконання залишається зовнішнім, не здатним викликати глибокий резонанс у слухачів.

Крім того, акторська підготовка стимулює розвиток уяви та пам'яті, які є фундаментальними для створення цілісного сценічного образу. Уява дає змогу виконавцю конструювати відсутні деталі,

«бачити» обставини, в яких існує персонаж, і «проживати» його історію. Пам'ять, особливо емоційна та сенсорна, дозволяє артисту відтворювати почуття і стани, пережиті ним у минулому, інтегруючи їх у сценічне життя персонажа. Ці компоненти забезпечують не просто «гру», а переконливе внутрішнє життя образу.

Таким чином, психологічні аспекти акторської майстерності, що включають розвиток емоційного інтелекту, емпатії, уяви та пам'яті, є невід'ємним фундаментом для формування виразності та автентичності вокального виконання. Вони дозволяють співаку-актору не лише технічно бездоганно відтворити твір, а й наповнити його глибинним змістом та ширим емоційним переживанням, створюючи дійсно вражаюче мистецьке явище.

Окрім психологічних аспектів, акторська підготовка надає співаку-артисту розширений арсенал фізичних та сценічних технік, які є невід'ємною частиною виразності та автентичності вокального виконання. Ці техніки дозволяють матеріалізувати внутрішні переживання та ідеї, роблячи їх видимими та зрозумілими для аудиторії.

Центральне місце тут посідає робота над тілом, що охоплює пластику, рух, міміку та жестикуляцію. Тіло актора є потужним комунікативним інструментом, здатним доповнювати та підсилювати голосову виразність. Розвиток пластичності та координації дозволяє виконавцю вільно рухатися на сцені, уникнути скутості та створити гармонійний сценічний образ, який відповідає змісту пісні. Наприклад, витончені рухи можуть передавати ніжність, а різкі та динамічні — напруження або конфлікт.

Міміка обличчя є одним із найпряміших і найдоступніших засобів невербальної комунікації. Вона може миттєво передати широкий спектр емоцій — радість, сум, гнів, здивування — доповнюючи та розширюючи вокальні засоби виразності. Продумана міміка допомагає слухачеві краще зрозуміти емоційний стан персонажа та підтекст твору. Аналогічно, жестикуляція дозволяє акцентувати ключові слова, підкреслювати динаміку розвитку емоцій або взаємодіяти з уявними об'єктами та іншими персонажами на сцені.

Важливою є також імплементація сценічного руху. Це не просто переміщення по сцені, а свідомо організована взаємодія артиста з простором, яка створює динаміку виступу та підсилює його драматизм. Сценічний рух допомагає розкрити підтекст пісні, підсилити емоційне навантаження та створити цілісний образ персонажа, який постійно «живе» на сцені. Виконавець вчиться використовувати простір, дистанцію, напрямок руху як додаткові виразні засоби.

Таким чином, акторська підготовка, через роботу над тілесною виразністю та сценічним рухом, не лише поглиблює розуміння художнього образу, а й надає співаку-артисту інструменти для його всебічного та переконливого втілення. Це дозволяє вокальному виконанню стати не просто демонстрацією голосу, а повноцінною театральною подією,

що заворожує аудиторію своєю автентичністю та виразністю.

Автентичність виконання є однією з найцінніших якостей сучасного вокаліста, що вирізняє його з-поміж інших та забезпечує глибокий емоційний зв'язок з аудиторією. Вона полягає у здатності артиста бути щирим, переконливим і «справжнім» на сцені, передаючи емоції та ідеї не як запозичені, а крізь призму власного досвіду, світосприйняття та внутрішнього «я». Акторська підготовка відіграє незамінну роль у розвитку цієї автентичності.

По-перше, акторські методики сприяють розвитку внутрішньої свободи виконавця. Це включає подолання різноманітних сценічних затисків — як фізичних (напруження м'язів, скутість рухів), так і психологічних (страх публіки, невпевненість, надмірне самоконтроль). Через спеціальні вправи на розслаблення, увагу та імпровізацію актор вчиться звільняти своє тіло та розум, дозволяючи емоціям та ідеям вільно протікати, не блокуючись. Ця внутрішня свобода є основою для незмушеного та природного вираження.

По-друге, акторський тренінг спонукає виконавця до пошуку власної унікальної манери виконання. Замість того, щоб копіювати чужі образи чи інтерпретації, актор вчиться «йти від себе», знаходити особистісні асоціації, емоційні відповідники та біографічні паралелі з матеріалом твору. Це дозволяє йому не просто «грати» роль, а «проживати» її, пропускаючи через призму власного досвіду. Такий підхід робить кожне виконання неповторним і глибоко особистісним, що є суттю автентичності.

Крім того, акторська підготовка вчить виконавця свідомо працювати з внутрішнім станом та емоційною пам'яттю. Це дозволяє артисту викликати справжні емоції на вимогу, використовуючи їх як паливо для виразності. На відміну від штучної демонстрації емоцій, яка часто виглядає фальшивою, акторське осмислення допомагає досягти такої глибини переживання, що воно стає заразливим для аудиторії.

Отже, інтеграція акторських методик у підготовку вокаліста не лише розвиває зовнішню виразність, а й формує ключові внутрішні якості, що ведуть до справжньої автентичності виконання пісні. Це дозволяє артисту виступати не просто як співак, а як цілісна, переконлива особистість, яка здатна донести глибокий смисл і викликати щирий відгук у серцях слухачів.

Ефективна акторська підготовка вокалістів вимагає не просто епізодичного включення окремих елементів, а системної інтеграції акторських методик у навчальний процес. Такий підхід дозволить виховувати не лише технічно досконалих співаків, а й повноцінних артистів, здатних до глибокої та автентичної інтерпретації.

Процес інтеграції має починатися з ранніх етапів навчання і тривати протягом усього періоду підготовки. Це передбачає включення спеціалізованих дисциплін, що охоплюють основи акторської майстерності, сценічної мови, пластики та хореографії, до навчальних планів музичних закладів.

Однак важливо не обмежуватися лише окремими предметами. Натомість, акторські принципи мають пронизувати й інші дисципліни, зокрема індивідуальні заняття з вокалу, де педагог може цілеспрямовано працювати над емоційним осмисленням тексту, розвитком емпатії та виразності рухів у контексті конкретних вокальних творів.

Для ефективної інтеграції можна запропонувати такі підходи та вправи:

- Робота над етюдами: виконання коротких сценічних етюдів без співу, що розвивають уявлення, емоційну пам'ять, взаємодію з партнером та простором. Це дозволяє майбутньому вокалісту зосередитися виключно на драматичному аспекті, не відволікаючись на технічні вокальні завдання.

- Аналіз тексту та підтексту: детальний розбір поетичного чи прозового тексту, з яким працює співак, виявлення прихованих смислів, мотивацій персонажів, їхніх внутрішніх конфліктів. Використання методів «розбору ролі» з акторської практики.

- Вправи на емоційну свободу: застосування технік, спрямованих на зняття психологічних і фізичних затисків, розвиток вільної передачі емоцій через голос, тіло та міміку. Це можуть бути імпровізації на задану емоцію або ситуацію.

- Сценічний рух та пластика: заняття з хореографії, сценічного бою, пантоміми, що розвивають тілесну виразність, координацію та здатність «говорити» тілом. Це особливо важливо для оперних та естрадних вокалістів.

- Імпровізація: стимулювання імпровізаційних навичок як у вокалі (без нотного тексту), так і в русі, що сприяє розвитку креативності, гнучкості та спонтанності на сцені.

Таким чином, інтеграція акторських методик у навчальний процес вокалістів є не просто доповненням, а стратегічною необхідністю для підготовки універсальних артистів. Це дозволяє випускникам не лише володіти досконалою вокальною технікою, а й мати глибоку психологічну базу та арсенал виразних засобів для створення автентичного, емоційно насиченого та переконливого сценічного образу, що відповідає вимогам сучасного виконавського мистецтва.

Висновки. Проведене дослідження переконливо демонструє, що акторська підготовка відіграє центральну та незамінну роль у формуванні виразності й автентичності виконання пісні, виходячи далеко за межі суто вокальної майстерності. Встановлено, що інтеграція акторських методик у підготовку співака сприяє його всебічному розвитку як цілісного артиста, здатного до глибокого емоційного осмислення та переконливого сценічного втілення. Зокрема, розвиток емоційного інтелекту, емпатії, уяви та пам'яті через акторський тренінг закладає психологічний фундамент для створення достовірного художнього образу, дозволяючи виконавцю не просто відтворювати емоції, а проживати їх. Водночас, оволодіння техніками

тілесної виразності – пластикою, рухом, мімікою та жестикуляцією – надає співаку потужний інструментарій для матеріалізації внутрішніх переживань, посилення комунікації з аудиторією та створення цілісного сценічного нарративу.

Таким чином, якість вокального виконання значною мірою визначається не лише технічною досконалістю голосу, а й здатністю артиста до автентичного вираження, що формується саме завдяки акторській підготовці. Ця підготовка дозволяє співаку долати сценічні затиски, знаходити власну унікальну манеру виконання та бути щирим і переконливим на сцені, передаючи емоції крізь призму особистісного світосприйняття. Системна інтеграція акторських методик у навчальний процес вокалістів, починаючи з ранніх етапів, є стратегічною необхідністю для виховання сучасних універсальних виконавців, які відповідають високим вимогам мистецького простору та здатні викликати глибокий емоційний резонанс у слухачів.

Список літератури

1. Гаценко Сценічне втілення естрадної пісні: комплекс виразних засобів у сучасних виконавських практиках <http://musical-art.knukim.edu.ua/article/view/316731> (дата звернення 14.05.2025)

2. Гребенюк Н. До проблеми формування виконавської творчості у співаків. Науковий вісник нац. муз. акад. укр. ім. П. І. Чайковського. Серія: Музичне виконавство. Київ: НМАУ, 2001. Вип. 18. С. 217–231.

3. Єрошенко О. В. Емоційна сфера у вокальній творчості: музично-естетичні та виконавські аспекти: автореф. дис... канд. мистецтвознавства, спец. 17.00.03- муз. мистецтво. Харків. ХНУМ ім. І.П. Котляревського, 2008. 27 с.

4. Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників – документи / Заг. ред., прим. та передм. В. Ревуцького; упор. тех. ред. О. Зінкевич. Балтимор – Торонто: Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1989. 1026 с. URL: <https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/9035/file.pdf> (дата звернення 12.05.2025)

5. Лукашева Л. Т., Садовенко С. М. Музично-театральна рефлексія творчого феномену М. М. Синельникова: культурологічний вимір. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2021. № 4. С. 68–74.

6. Садовенко С. М. Театральна музика: особливості, функції, ролі. Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: творчі діалоги: зб. наук. праць / упор., наук. ред., відп. за вип. С. Садовенко. Київ: НАКККіМ, 2020. С. 163–169.

7. Tracy Bourne, Maeva Garnier, and Diana Kenny Music Theater Voice: Production, Physiology and Pedagogy <https://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~maeva.garnier/Bourne-JSinging-12.pdf> (дата звернення 25.05.2025)